

CZU: 343.544/.545-053.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645493>

EXPLOATAREA SEXUALĂ A MINORILOR-PROXENETISM, PROSTITUȚIE ȘI ABUZ

Diana HAMĂC

doctorandă, Școala Doctorală Științe Juridice, USM

Consultant al direcției juridice din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale

ORCID ID: 0000-0001-9496-1707

***Summary.** A Child – is an adolescent, he/she represents the youth, it's boy or girl in the first years of his/shes life, it is a naive person without any life experience. This are some definitions of the word Child. The child is that nucleus, that sprout, that needs a huge ammount of support, help and safety that can be provided by his parents, neighbor, a friend, or a random person and by society in general. The Child must not know sadness, pain, mistreatment and mockery. These experiences come in opposition to a proper, humane development of a child into a conscious adult. And such experiences as Sexual Exploitation of Minors-Pimping, Prostitution and Abuse which unfortunately take place nowadays, represent a precipice of global society.*

***Keywords:** exploitation, minors, child, possibilities, programs, influence, abuse, sexual abuse, pornography, pimping.*

Copil-adolescent, tânăr, băiat sau fetiță în primii ani ai vieții, om naiv fără experiență. Câteva definiții ale cuvântului copil. Copilul este acel nucleu, acel vlăstar ce are nevoie de susținerea, suportul, ajutorul și siguranța ce poate fi oferită de aproapele său, de un prieten, de un om întâmplător și de societate per general. Copilul nu trebuie să cunoască tristețea, durerea, maltratarea și batjocora. Aceste trăiri vin în opoziție cu o dezvoltare corectă, umană a unui copil într-un adult conștient.

Un copil fericit și crescut cu grijă este egal cu un adult pro activ și care la rândul său va fi parte a unei societăți mature, conștiente și care se va dezvolta vertiginos zilnic și cu un progres vizibil și calibrat.

În această ordine de idei, consider că fiecare copil are dreptul să crească într-un mediu favorabil și afectuos. Copilăria este pentru a fi trăită în plăcere, calm, liniște și confort fizic dar și moral. Copilul trebuie să cunoască o idilă în jurul său, și trebuie păzit de mizeriile și neplăcerile vieții. Nici un copil, și nu contează rasa, sexul sau naționalitatea nu poate și nu trebuie să fie supus abuzurilor. Abuzurile pot fi morale, fizice, sexuale sau financiare. Orice tip de abuz asupra unui minor dar și a unui adult este condamabil și nu poate fi justificat prin nimic.

Exploatarea sexuală, proxenetismul reprezintă obligarea minorului să se prostitueze, filmarea sau fotografierea copilului pentru a produce materiale cu caracter pornografic.

Exploatarea sexuală a copiilor presupune acțiuni de tip infracțional abuzive cu caracter sexual, care umilesc copiii și prezintă un pericol grav pentru integritatea

lor fizică și psiho-socială, distrugându-le în acest mod sănătatea mentală și buna dezvoltare a acestora. Printre cele mai răspândite forme ale exploatarei sexuale a copiilor se numără: implicarea copiilor în prostituție; pornografia infantilă/imagini ce reflectă abuz sexual asupra copiilor; traficul de copii în scopul exploatarei lor sexuale; turismul sexual; căsătoriile timpurii. [1]

Ca și traficul de persoane, exploatarea sexuală a copiilor a devenit un fenomen trans național, astfel acest fenomen depășește cu desăvârșire garanțiile naționale.

Se atrage atenția asupra faptului că, întrucât există o divergență enormă în modul în care statele membre ale Uniunii Europene tratează prostituția, existând două abordări principale: una prin care se consideră prostituția ca o încălcare a drepturilor femeii – aceasta fiind catalogată și înrămată ca o formă de sclavie sexuală – care conduce la inegalitate de gen în detrimentul femeilor și la menținerea acesteia; iar cealaltă abordare, susține cu vehemență că prostituția ca atare promovează egalitatea de gen prin faptul că promovează dreptul femeilor/fetelor de a deține controlul asupra a ceea ce vor să facă cu propriul corp; în ambele cazuri, fiecare stat membru are competența de a decide modul de abordare a problemei prostituției. Cea de a doua abordare pare cumva bizară or, prostituția apriori înseamnă vânzarea propriului corp pentru satisfacerea senzațiilor trupești ale unei alte persoane, ori trăirile fizice ale prostituatei nu sunt luate în seamă. [2]

În contextul analizei problematicei fenomenului de prostituție/proxenetism în raport cu minorii și nu doar, Parlamentul European, a atras atenția statelor membre că educația joacă un rol important în prevenirea prostituției și a criminalității organizate asociate cu aceasta și, prin urmare, acesta vine cu o recomandare, și anume, organizarea în școli și colegii a unor campanii educaționale speciale, de sensibilizare și prevenire, specifice vârstei și recomandă statelor membre ca educația în spiritul egalității să reprezinte un obiectiv fundamental al procesului de educație a tinerilor. Or, educația este un pilon primordial în dezvoltarea unui copil/adolescent într-un adult responsabil. Un adult care v-a respecta, va fi și respectat. Educația per ansamblu este extrem de importantă, deoarece un copil cu cunoștințe multi-aspectuale va cădea mai greu pradă unor manipulări ale unor proxeneți sau traficanți de ființe umane. Asemenea oameni nu ar face din cercul admis de aceștia pentru discuție, prietenie sau pentru a-și petrece simplu timpul cu asemenea oameni.

În contextul riscurilor și pericolelor la care sunt expuși atât minorii cât și adulții în realitatea noastră cotidiană, este publicitatea pentru servicii sexuale în ziare și platformele sociale din media.

Prezența liberă a acestora pe resursele web pot fi catalogată drept un mijloc de susținere a traficului de persoane și a prostituției. Atât timp cât pe rețele de

socializare, pot apărea nestingherit anunțuri pe diferite grupuri cu subtext ascuns dar și cu poze explicite, siguranța minorilor care sunt extrem de activi pe online este foarte dificil de asigurat.

Astfel de publicități, a video chat-urilor, a site-urilor dubioase de socializare conduc la unele consecințe grave și dezastruoase atât în rândul copiilor, tinerilor dar și a adulților.

Menționez că rolului tot mai mare al internetului și al rețelelor sociale online în recrutarea de prostituate noi și tinere prin intermediul rețelelor de trafic de persoane. Astfel, în acest sens este binevenită și salutară, de asemenea, acțiunea de organizare de campanii de prevenire pe internet, care să ia în considerare grupurile vulnerabile vizate de aceste rețele de trafic de persoane.

De asemenea, este important de atras atenția asupra unor efecte, în cea mai mare parte negative, ale producției mediatice și pornografice, în special în mediul online, prin crearea unei imagini nefavorabile a femeilor care ar putea conduce la desconsiderarea personalității umane a acestora și le-ar putea prezenta ca pe o marfă; avertizează, totodată, că libertatea sexuală nu trebuie interpretată ca un element de disprețuire a femeilor, astfel fiind denaturată sacralitatea femeii și a nucleului interior al acesteia.

Totodată, menționez că prostituția este o chestiune transfrontalieră și statele membre ar trebui să își asume responsabilitatea pentru combaterea cumpărării de sex în afara propriului teritoriu, fapt consfințit și de Parlamentul European.

Problemele economice și sărăcia sunt principalele cauze ale prostituției în rândul femeilor tinere și minorelor și că strategiile de gen vizând prevenirea, campaniile la nivel național și la nivel european adresate în special comunităților excluse social și celor aflați în situații de vulnerabilitate sporită (de exemplu persoanele cu dizabilități și tinerii din sistemul de protecție a copiilor), măsurile de reducere a sărăciei și de creștere a gradului de conștientizare, atât în rândul cumpărătorilor, cât și a furnizorilor de sex, precum și schimbul de cele mai bune practici sunt elemente esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și minorelor, în special în rândul migraților.

Totodată, excluziunea socială reprezintă un factor major ce contribuie la vulnerabilitatea crescută a femeilor și fetelor minore dezavantajate în fața traficului de ființe umane; subliniază, de asemenea, că criza economică și socială a mărit șomajul, adesea făcând femeile cele mai vulnerabile, inclusiv celor situate mai sus pe scara socială, să devină prostituate, pentru a învinge sărăcia și excluziunea socială; invită statele membre să abordeze problemele sociale care determină prostituția bărbaților, femeilor și a copiilor.

Doresc să atrag atenția și asupra abuzatorilor sexuali. Astfel, abuzatorii sexuali care operează în mediul online sunt, de obicei, adulți care determină

copilul să se implice în activități sexuale prin manipulare sau constrângere, profitând de particularitățile de vârstă ale copilului, de faptul că acesta nu conștientizează consecințele unor acțiuni ale sale, riscurile cărora se supune și că poate fi ușor influențat. Se cunoaște puțin despre cine sunt abuzatorii sexuali ai copiilor, cei care îi determină să se implice în acțiuni cu caracter sexual online, din motiv că aceștia deseori nu pot fi identificați. Din cazurile descoperite, care au fost asistate de către Centrul Internațional “La Strada Moldova”, abuzatorii sexuali care operează în mediul online au vârsta cuprinsă între 19 și 45 de ani, folosesc resursele web și rețelele sociale ca modalitate de identificare, recrutare și inițiere a comunicării cu copiii. De regulă aceștia socializează cu zeci de minore în simultan și operează foarte iscusit cu tehnici de manipulare a copilului. [3]

Unul dintre elementele-cheie ale exploatării sexuale online este prezența unei forme de schimb sau recompensă pentru activitățile sexuale în care e implicat copilul (activități sexuale în schimbul a ceva anume).

Acest element complică înțelegerea comportamentului copilului și acceptarea statutului de victimă a unui abuz sexual online. Totuși, anume faptul că i se propune ceva în schimb dovedește că minorul a fost manipulat. Iar recompensa promisă copilului pentru realizarea solicitărilor abuzatorului nu poate proba faptul că ceea ce a făcut copilul a făcut “din proprie inițiativă”. Copilului i se pot promite bunuri sau bani pentru ceea ce urmează să facă (să producă fotografii în ipostaze sexuale, să se filmeze în timp ce e implicat în unele activități cu caracter sexual, etc.). Scopul săvârșirii acestor acțiuni este obținerea unor beneficii sau avantaje de ordin material.

Abuzatorul simulează existența unei relații de iubire cu copilul, îi oferă afecțiunea de care are nevoie, se arată preocupat de relațiile copilului cu părinții, prietenii sau colegii sau îi dă sentimentul de protecție, creându-i senzația că anume el (abuzatorul) este cel care îl înțelege și îl poate ajuta dacă are vreo problemă. În aceste cazuri, ceea ce obține copilul în schimbul acțiunilor cu caracter sexual sunt avantajele sau beneficiile de ordin nematerial.

Orice materiale video sau foto care reprezintă un copil în ipostaze sexuale explicite reprezintă exploatare sexuală a unui copil. Așadar, accesarea, posesia, producerea, distribuirea imaginilor sau video-urilor care reprezintă abuzul sexual al copilului sunt ilegale.

Sextortion, care presupune șantajul sexual, un termen relativ nou în cotidianul uzual actual, reprezintă o umbră și prin clopoțel adesea în cazul în care minorul prinde a fi prins în exploatarea sexuală. Producerea sau utilizarea imaginilor sau/și video-urilor cu caracter sexual reprezentând un copil, în scopuri sexuale, financiare sau pentru alte câștiguri personale, la fel poate constitui elementele de sextortion. În cazul acestei activități, abuzatorii pot fi adulți sau

copii. Uneori materialele ce reprezintă un abuz sexual al copilului sunt auto-produse, în rezultatul acțiunilor manipulatorii ale abuzatorului.

În contextul celor enunțate în acest articol, atrag atenția asupra faptului că doar prin suportul nemijlocit al societății- prin elaborarea de monografii amănunțite ce ar viza problematica dată, prin studii avansate, prin programe de susținere pre abuz (se are în vedere campaniile de prevenire a acestor infracțiuni, în grupurile țintă dar și în) și post abuz (programe ce ar ajuta atât psihologic cât și material victimele exploatării sexuale), a instituțiilor de drept din Republica Moldova va fi posibilă iradierea acestui fenomen din societatea noastră. Un fenomen urât, trist dar încă existent pe teritoriul țării noastre.

Referințe:

1. Exploatarea sexuală a copiilor. [Accesat: 17.10.2022] Disponibilă: <https://lastrada.md/rom/exploatarea-sexuala-a-copiilor>
2. Rezoluția Parlamentului European din 26 februarie 2014 referitoare la exploatarea sexuală și prostituția. [Accesat: 17.10.2022] Disponibilă: https://lastrada.md/pic/uploaded/COSESA_%20ghid%20pentru%20profesionisti.pdf

